

RITRATTO DI FILIPPO IL BELLO D'ASBURGO, RE DI CASTIGLIA

SITTOW MICHAEL

Reval, 1468/69 - 1525

INVENTARIO: 281

MATERIA / TECNICA: olio su tavola di pioppo

SCHEDA

Un dipinto raffigurante un ritratto d'uomo adornato dal prestigioso Toson d'oro è stato elencato in due distinti inventari di casa Aldobrandini, il primo stilato nel 1626 e il secondo nel 1682. È certo, dunque, che, attraverso il matrimonio di Olimpia Aldobrandini *junior* e Paolo Borghese, l'opera giunse nella raccolta pinciana, dove nel 1650 fu descritta da Giacomo Manilli. Questi, «Guardarobba di detta Villa», individuò il personaggio ritratto con «Filippo Terzo Re di Spagna», identità ben presto ignorata dagli estensori dei successivi inventari di casa Borghese - che descrivono il soggetto in maniera più generica come un «Giovane» o un «principe» (Inv. 1765; Della Pergola 1959) - interpretata variamente come Carlo V di Spagna (Morelli 1890; Venturi 1893; Longhi 1928; De Rinaldis 1939; Baldass 1944; Della Pergola 1959; Collobi Ragghianti 1990; R. Gillon, in *Reyes y mecenas* 1992; R. Besta, in *El Siglo de los Genoveses* 1999; Herrmann Fiore 2006) o come Filippo il Bello (Lafenestre, Richtenberger 1905; Van Puyvelde 1950; Herrmann Fiore 2009).

Ipotesi controverse hanno animato anche il dibattito sul suo autore, identificato inizialmente con Albrecht Dürer, Hans Holbein (cfr. Morelli 1890) e Luca di Leida (Piancastelli 1891). Tuttavia, tali nomi furono tutti successivamente scartati con fermezza da Adolfo Venturi (1893) che parlò di Bernhard Strigel, attribuzione ripresa da Roberto Longhi nel 1928 e, nello stesso anno, da Aldo de Rinaldis (e più recentemente da Letizia Arbeteta Mira in *El arte* 2000), che collegò l'opera al *Ritratto d'uomo* oggi conservato al Museo e Real Bosco di Capodimonte (inv. Q 14), da lui descritto come Carlo V e riferito a Bernard van Orley. E fu proprio a quest'ultimo che dal canto loro pensarono sia Ludwig von Baldass (1944), sebbene parlando di una produzione di bottega, sia Paola Della Pergola (1959) che, riprendendo l'idea di un prototipo perduto da cui deriverebbero diverse redazioni (Baldass 1944), elenca una serie di esemplari molto vicini alla tavola Borghese, tra cui un dipinto in collezione privata viennese.

Nel 2009, rivedendo una precedente attribuzione a Van Orley (2006), Kristina Herrmann Fiore si è espressa in favore di Michael Sittow, un pittore estone attivo alla corte di Isabella di Castiglia, di Filippo il Bello e di Margherita d'Austria, noto alla sua epoca per essere uno dei più importanti rappresentanti della scuola pittorica fiamminga. In realtà, un primo timido tentativo verso

quest'artista era già stato fatto nel 1992 da Gillon dopo aver scoperto, grazie a un'indagine radiografica, un ritratto quasi identico all'opera in esame sotto quello eseguito da Sittow e raffigurante Cristiano II di Danimarca. (Copenaghen, Statens Museum for Kunst; Trizna 1976, p. 45; Sass 1976, pp. 1-14). La studiosa, dunque, sulla base di questa scoperta, ha proposto di riconoscere la tavola Borghese come un originale del pittore estone, ipotizzando però che essa derivi da un prototipo più antico, dal quale discenderebbe un'ennesima versione del dipinto romano: il *Ritratto di Carlo V* conservato presso la cattedrale di Saint-Sauveur di Bruges. Quest'ultimo, leggermente più grande dell'opera in esame, reca inoltre una targa celebrativa per la nascita Filippo il Bello a Bruges (Devliegher 1979, p. 175), che dunque oltre a confermare l'identità del personaggio ritratto, fornirebbe un ulteriore elemento a sostegno della tesi di un'origine comune.

Per quanto concerne invece la datazione, ancora Kristina Herrmann Fiore (2011), immaginando l'esecuzione del prototipo perduto intorno al 1496, anno delle nozze tra Filippo il Bello e Giovanna la Pazza - evento a cui alluderebbe il garofanino viola rivolto verso il basso - ha scalato cronologicamente il quadretto Borghese al 1505-1506 circa. In questo periodo, infatti, al servizio del sovrano asburgico, Sittow avrebbe realizzato questa seconda versione mantenendo inalterata l'età del principe, in linea con la consuetudine della ritrattistica regale che prevedeva di tramandare un'immagine idealizzata e sempre giovane del sovrano anche nelle repliche successive (Herrmann Fiore 2011).

Pur restando nell'ambito delle interpretazioni, è possibile avanzare un'ipotesi alternativa, di carattere più marcatamente religioso, riguardo al significato del fiore dipinto tra le mani di Filippo. Tale simbolo, infatti, potrebbe alludere al mistero dell'incarnazione, richiamato anche dall'etimologia latina del suo nome (caro, carnis, ovvero "carne"), piuttosto che a un matrimonio come invece proposto dalla studiosa segnalando alcuni "dipinti di fidanzamento" come il *Ritratto di giovane* di Hans Memling (New York, Morgan Library & Museum, [n. AZ073](#)) o quello di Massimiliano I di Joos van Cleve (Vienna, Kunsthistorisches Museum, [inv. Gemäldegalerie 972](#)). Ciò spiegherebbe non solo la presenza della Vergine col Bambino nella medaglia appuntata sul cappello dell'effigiato, invocata come protettrice (*O Mater Dei memento mei*), ma anche il colore violaceo del garofanino da sempre associato alla Passione di Cristo. Secondo la tradizione, infatti, questo fiore sarebbe nato da una lacrima versata da Maria durante il Calvario, diventando così un simbolo della sofferenza della Madre dell'Uomo e, indirettamente, della sua fede incrollabile in Dio.

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 77;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 578;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 246;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 146;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 56;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli*, 1928, pp. 210-211;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 40;
- L. von Baldass, *Die Entwicklung des Bernart van Orley*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XIII, 1944, p. 155;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 117;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 30;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 178 n. 263;

- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXI, 1963, p. 84; P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 465;
- V. C. Terlinder, *Charles Quint, Empereur de deux mondes*, Paris 1965, fig. 26;
- Y. Hackenbroch, *Some portraits of Charles V*, in "Bulletin du Metropolitan Museum of Art", XXVII, pp. 323-332, pp. 324-325;
- E. K. Sass, *Autour de quelques portraits de Charles Quint*, in "Oud Holland", XC, 1976, pp. 1-14;
- J. Trizna, *Michel Suttow Peintre Revalais de l'Ecole Bugoise (1468-1525/26), Les Primitifs Flamands III*, Bruxelles 1976, p. 45;
- Y. Hackenbroch, *Renaissance Jewellery*, München 1979, p. 231;
- R. Gillon, in *Reyes y Mecenas. Los Reyes católicos Maximilian I y los inicios de la casa de Austria en España*, catalogo della mostra, a cura di F. Checa Cremades, Toledo 1992, p. 510 n. 263;
- L. Madersbacher, in *Hispania - Austria. Die katholischen Könige Maximilian I und die Anfänge der Casa de Austria in Spanien*, catalogo della mostra (Wien, Schloss Ambras, 1992), a cura di A. Rosenauer e Alfred Kohler, Innsbruck 1992, p. 395;
- R. Besta, in *siglo de los Genoveses: e una lunga storia di arte e splendori nel Palazzo dei Dogi*, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 1999 2000), a cura di P. Boccardo, Milano 1999, cat. I.16;
- L. Arbeteta Mira, in *El arte de la plata y de las joyas en la Espana de Carlos V*, catalogo della mostra (La Coruna, Palacio Municipal de Esposiciones, 2000), a cura di F.A. Martín García, J. Saenz de Miera, Madrid 2000, p. 256, n. 116;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 94 n. 281;
- K. Herrmann Fiore, in *Cavalieri. Dai templari a Napoleone. Storie di crociati, soldati, cortigiani*, catalogo della mostra (Torino, Reggia di Venaria Reale, 2009-10), a cura di A. Barbero, A. Merlotti, Verona 2009, pp. 298-300;
- O. Rossini, in *L'arte del comando. L'eredità di Augusto*, catalogo della mostra (Roma, Museo dell'Ara Pacis, 2014), a cura di C. Parisi Presicce, Cinisello Balsamo 2014, p. 70.

English version

PORTRAIT OF PHILIP I OF CASTILE

SITTOW MICHAEL

Reval, 1468/69 - 1525

INVENTORY: 281

MEDIUM: oil on poplar panel

COMMENTARY

A portrait depicting a man adorned with the prestigious *Toson d'oro* [Order of the Golden Fleece] was listed in two different inventories of the Aldobrandini family, the first drawn up in 1626 and the second in 1682. It is therefore certain that the work entered the Pincian collection through the marriage of Olimpia Aldobrandini the Younger and Paolo Borghese, where it was described by Giacomo Manilli in 1650. The "Keeper of the Villa" identified the sitter as "*Philip III, King of Spain*", an identification that was soon disregarded by the compilers of later Borghese inventories. In these inventories, the subject is referred to more generically as a "*young man*" or a "*prince*" (Inv. 1765; Della Pergola 1959). Over time, the sitter has been variously interpreted as Charles V of Spain (Morelli 1890; Venturi 1893; Longhi 1928; De Rinaldis 1939; Baldass 1944; Della Pergola 1959; Collobi Ragghianti 1990; R. Gillon in *Reyes y mecenas* 1992; R. Besta in *El Siglo*

de los Genoveses 1999; Herrmann Fiore 2006) or as Philip the Fair (Lafenestre & Richtenberger 1905; Van Puyvelde 1950; Herrmann Fiore 2009).

The authorship of the painting has also been the subject of much debate. It was initially attributed to Albrecht Dürer, Hans Holbein (see Morelli 1890), and Lucas van Leyden (Piancastelli 1891). However, all of these names were firmly dismissed by Adolfo Venturi (1893), who proposed Bernhard Strigel, a suggestion that was endorsed by Roberto Longhi in 1928 and, in the same year, by Aldo De Rinaldis. More recently, Letizia Arbeteta Mira (*El arte*, 2000) has revived this attribution. De Rinaldis has established a connection between the work and the *Portrait of a Man* currently held at the Museo e Real Bosco di Capodimonte (inv. Q 14). De Rinaldis has identified this as a portrait of Charles V and attributed it to Bernard van Orley. It was indeed to van Orley that Ludwig von Baldass (1944) pointed, albeit describing the work as a studio production, followed by Paola Della Pergola (1959), who, building on the notion of a lost prototype from which several versions derived (Baldass 1944), listed a number of works closely related to the Borghese panel, including a painting in a Viennese private collection.

In 2009, Kristina Hermann Fiore revisited an earlier attribution to van Orley (2006) and argued in favour of Michael Sittow, the Estonian painter active at the courts of Isabella of Castile, Philip the Fair, and Margaret of Austria. Sittow was recognised in his time as one of the leading figures of the Netherlandish school. In fact, a tentative link to Sittow had already been proposed by Gillon in 1992, following the discovery, through X-ray imaging, of a nearly identical portrait beneath a painting by Sittow of Christian II of Denmark (Copenhagen, Statens Museum for Kunst; Trizna 1976, p. 45; Sass 1976, pp. 1–14). Following this discovery, Herrmann Fiore proposed identifying the Borghese panel as an original by the Estonian master, albeit derived from an earlier prototype. From this same source, she suggests, descends yet another version: the *Portrait of Charles V* housed in the Cathedral of Saint-Sauveur in Bruges. Slightly larger than the Borghese painting, this version also bears a commemorative plaque celebrating the birth of Philip the Fair in Bruges (Devliegher 1979, p. 175), which would support both the sitter's identification and the hypothesis of a common origin.

With regard to the dating, Herrmann Fiore (2011) proposed that the lost prototype was likely painted around 1496, the year of the marriage between Philip the Fair and Joanna the Mad, an event possibly symbolised by the downward-facing purple carnation. She accordingly dates the Borghese panel to around 1505-1506, during which time Sittow, in the service of the Habsburg sovereign, might have produced this second version, preserving the sitter's youthful appearance in keeping with the conventions of dynastic portraiture, which often aimed to immortalise the sovereign in an idealised and eternally youthful form (Herrmann Fiore 2011).

While the subject remains open to interpretation, an alternative hypothesis of a more religious nature may be proposed regarding the meaning of the flower held by Philip. Rather than referring to marriage, as Herrmann Fiore suggests through comparison with "betrothal portraits," such as *Portrait of a Young Man* by Hans Memling (New York, Morgan Library & Museum, [no. AZ073](#)) or *Portrait of Maximilian I* by Joos van Cleve (Vienna, Kunsthistorisches Museum, [inv. Gemäldegalerie 972](#)), the carnation may symbolise the mystery of the Incarnation, an allusion reinforced by the Latin etymology of the word (*caro, carnis*). This would also explain the Virgin and Child medallion affixed to the sitter's hat, invoking protection (*O Mater Dei memento mei*), as well as the violet colour of the carnation, traditionally associated with Christ's Passion. According to legend, the flower is said to have sprung from a tear shed by the Virgin at Calvary, thus becoming a symbol of the Mother of God's sorrow and, by extension, of her unwavering faith.

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 77;

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 578;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 246;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 146;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 56;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli*, 1928, pp. 210-211;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 40;
- L. von Baldass, *Die Entwicklung des Bernart van Orley*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XIII, 1944, p. 155;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 117;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 30;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 178 n. 263;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXI, 1963, p. 84; P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 465;
- V. C. Terlinder, *Charles Quint, Empereur de deux mondes*, Paris 1965, fig. 26;
- Y. Hackenbroch, *Some portraits of Charles V*, in "Bulletin du Metropolitan Museum of Art", XXVII, pp. 323-332, pp. 324-325;
- E. K. Sass, *Autour de quelques portraits de Charles Quint*, in "Oud Holland", XC, 1976, pp. 1-14;
- J. Trizna, *Michel Suttow Peintre Revalais de l'Ecole Bugoise (1468-1525/26), Les Primitifs Flamands III*, Bruxelles 1976, p. 45;
- Y. Hackenbroch, *Renaissance Jewellery*, München 1979, p. 231;
- R. Gillon, in *Reyes y Mecenas. Los Reyes católicos Maximilian I y los inicios de la casa de Austria en España*, catalogo della mostra, a cura di F. Checa Cremades, Toledo 1992, p. 510 n. 263;
- L. Madersbacher, in *Hispania - Austria. Die katholischen Könige Maximilian I und die Anfänge der Casa de Austria in Spanien*, catalogo della mostra (Wien, Schloss Ambras, 1992), a cura di A. Rosenauer e Alfred Kohler, Innsbruck 1992, p. 395;
- R. Besta, in *siglo de los Genoveses: e una lunga storia di arte e splendori nel Palazzo dei Dogi*, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 1999 2000), a cura di P. Boccardo, Milano 1999, cat. I.16;
- L. Arbeteta Mira, in *El arte de la plata y de las joyas en la Espana de Carlos V*, catalogo della mostra (La Coruna, Palacio Municipal de Esposiciones, 2000), a cura di F.A. Martín García, J. Saenz de Miera, Madrid 2000, p. 256, n. 116;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 94 n. 281;
- K. Herrmann Fiore, in *Cavalieri. Dai templari a Napoleone. Storie di crociati, soldati, cortigiani*, catalogo della mostra (Torino, Reggia di Venaria Reale, 2009-10), a cura di A. Barbero, A. Merlotti, Verona 2009, pp. 298-300;
- O. Rossini, in *L'arte del comando. L'eredità di Augusto*, catalogo della mostra (Roma, Museo dell'Ara Pacis, 2014), a cura di C. Parisi Presicce, Cinisello Balsamo 2014, p. 70.

